

faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi

Shunday qilib, fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri echimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi-talabalarning ijodkorligini va faoligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o'quvchi-talabalarning bilim, ko'nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva F.N. Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayonlari. Boshlang'ich ta'limga raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. -Buxoro. 2021. -300b
2. Rahima Mavlonova, Nargiza Rahmankulova, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya, Toshkent - 2013.
3. Ishmuhammedov R., Yo'ldosheva M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent – 2017.
4. Jumayev E.T., Tursunov O.Q. Pedagogik texnologiyalar. -Qarshi. 2016.

VIRTUAL TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI CHAQIRIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK DARSLARINI TASHKIL ETISH

Raximov Farrux Boltayevich

BuxDPI Harbiy ta'lim fakulteti Maxsus tayyorgarlik sikli dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usuli yaratilgan, virtual ta'lim texnologiyalarni joriy etish metodikasini takomillashtirishni keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: virtual ta'lim, o'quvchi, maktab, kompyuter, tahlil, loyihalashtirish, qo'llash, internet, baholash, virtual borliq, Perseptiv – mnemonik, Didaktik, Rivojlantiruvchi.

Bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchi va talabalar ovozi (tasvirga olish, qayta ishlash, videomontaj), grafik axborotli (skanerlash, qayta ishlash, grafikli hujjatlarni yaratish) va multimediali vosita (kompyuterli namoyish-tajribalar)li ma'lumotlar bilan ishlash hamda Internet texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha barcha imkoniyatlar yaratilib, o'qitiladigan o'quv materiallarni (konferensiya, konkurs, ma'ruza, seminar, tajribalarni namoyish etish, onlayn rejimda virtual ekskursiyalarni o'tkazish) taqdim etishning yangi shakllaridan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi.

Ushbu imkoniyatlarning paydo bo'lishi bilan oliy ta'lim muassasalarida o'qitish texnologiyasi va metodikasi ham o'zgarib bormoqda. Porfessor-o'qituvchilar o'z faoliyati davomida passiv materiallar bilan birgalikda, o'quv axborotlarini taqdim etishning yangi shakllari (video dars, video konferensiya, vebinar, forum, chat, multimediali ilovalar, audio va video)dan foydalanib, samarali natijalarga erishib kelmoqda. «Shu bilan birga mashg'ulotlarni o'tkazishning yangi shakli Intrenet tarmog'i yordamida darslarni onlayn rejimda (to'g'ridan-to'g'ri efirda) amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ldi».

Internet texnologiyalarni qo'llab o'qitish bugungi kunda ta'lim va tarbiya tizimining yangi bosqichi hisoblanib, ana'naviy o'qitish tizimi uchun ham, masofaviy o'qitish tizimi uchun ham virtual ta'lim platformalari va ularga mos virtual ta'lim texnologiyalari ishlab chiqilmoqda, bu esa tarmoq texnologiyalari orqali o'quv materiallarini va talabalar o'rtasida samarali muloqotni tashkillashtirish hamda ularning samarali mustaqil faoliyati uchun keng ko'lamli sharoitlar yaratadi. Bu esa chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitish uchun zamonaviy o'qitish vositasi hisoblanadi.

Virtual ta'lim texnologiyalarini yaratishning didaktik, psixologik va psixofiziologik talab hamda tamoyillariga tayangan holda "Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik" fanidan o'quv jarayonini loyihalashtirish mumkin (rasmga qarang).

Ushbu rasmda ko'rsatilgan virtual ta'lim texnologiyalarini loyihalashtirish uchun tuzilgan jamoa turli xil mutaxassislardan tashkil topishi, ya'ni, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik, pedagogika va psixologiya o'qituvchilari, dasturchi va dizayner bo'lishi talab etiladi. Mazkur jamoa yordamida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanidan talabalar uchun pedagogik va psixologik jihatda to'liq javob beruvchi virtual ta'lim texnologiyalarini yaratish imkoniyati tug'iladi.

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini Internet tarmog'iga mo'ljallangan virtual ta'lim texnologiyalarini dars (ma'ruza va amaliy mashg'ulot) va mustaqil o'quv faoliyatida foydalaniladi. Ushbu zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanishni qulayligi, ularning manbalarining ochiqligi, ya'ni, xoxlagan vaqtda va joyda tarmoq orqali foydalanish imkoniyati mavjud. Masalan, «Kalashnikov avtomati, stvol osti granatamyot GP-5 va parchalanuvchi qo'l granatalarining qismlari» mavzusini o'rganayotganda, bu jarayonni dinamikasi qanday sodir bo'lishini kuzatish uchun bir nechta video roliklar, animatsiyalar yordamida taqdim etiladi. «Materialning bunday vizual taqdimoti tufayli talabalar ushbu mavzuni o'rganishni jiddiy qabul qilishadi va haqiqiy qurollardan foydalanish va ularning qismlari ishlash xususiyatlarini ochib beradigan ilmiy dalil sifatida qiziqishadi». Shuning uchun virtual ta'lim texnologiyalarini chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik darslarining barcha bosqichlarida qo'llash lozim, ya'ni: olgan bilimlarni takrorlashda; yangi materialni tushuntirishda; olingan bilimlarni mustahkamlashda; nazoratlarga tayyorgarlik ko'rishda simulator sifatida.

Global tarmoqning imkoniyatlari chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik ta'limning jamoaviy imkoniyatlarini ta'minlaydi. Tinglovchi onlayn aloqa muhiti orqali tengdoshlari bilan o'quv loyihalarni jamoaviy bo'lib bajarishi imkoniyati tug'iladi. Shuningdek, ta'lim oluvchilar majburiy darslardan ozod bo'lganliklaridan so'ng, turli jo'g'rofik hududlarda interfaol muhokmalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Internet tarmog'i orqali masofaviy o'qitishni boshqaruvchi professor-o'qituvchiga talabalar bilan savol-javob va tushunmagan mavzularni tushuntirish uchun ma'lum vaqtni rejalashtirib, o'sha vaqtda onlayn munozaralar olib borish imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanidan didaktik namuna sifatida xizmat qiladigan, masofaviy virtual ta'lim texnologiyalarini qo'llash uchun yagona tayanch tizim joriy etilmagan. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik ta'limi sohasini isloh qilishning asosiy bosqichlaridan biri, bu zamonaviy virtual ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish orqali amalga oshirish mumkin.

Umuman olganda chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini Internet tarmog'i orqali masofaviy o'qitish imkoniyatlarini tahlil qilish quyidagi afzalliklarni ajratib ko'rsatish mumkin: moslashuvchanlik, qulay vaqtda va joyda foydalanish imkoniyati; tartibga

solinmagan vaqt davri; modullik va o'zgaruvchanlik. Mustaqil o'quv kurslari (modullar)dan individual yoki guruh ehtiyojlariga javob beradigan o'quv rejasini tuzish qobiliyati; parallel. Kasbiy faoliyat bilan parallel ravishda, ya'ni, ishlab chiqarishni to'xtatmasdan, ularning ta'lim darajasini doimiy ravishda oshirish imkoniyati; keng qamrov. Talabalarni bir vaqtning o'zida ko'plab ma'lumotlarga (elektron kutubxonalar, ma'lumotlar bazalari va boshqalar) murojaat qilish; tarmoq orqali bir-birlari va professor-o'qituvchilar bilan aloqa qilish; global auditoriyaning potensial kengayishi; rentabellik. O'quv va texnik vositalaridan unumli foydalanish, o'quv ma'lumotlarini konsentrlangan, yaxlit taqdim etish, unga kirish imkoniyatini oshirish va mutaxassislarni tayyorlashda xarajatlarini kamaytiradi.

Virtual ta'lim texnologiyalari nazariy va amaliy materiallar yetkazishga mo'ljallangan bo'lishi lozim. Bu talabaning amaliy faoliyatida olingan bilimlardan foydalanishni ta'minlaydi. Virtual ta'lim texnologiyalari yordamida taqdim etiladigan o'quv materiallari talabalar tushunishi lozim bo'lgan bilimlar tizimi va hajmini aniqlashi kerak, shuningdek, dars mazmunining o'zgarish yadrolarini kengaytiruvchi va chuqurlashtiradigan ma'lumotni o'z ichiga olishi lozim, bu esa mashg'ulotda tabaqalashtirish va individuallashtirish tamoyillarini amalga oshirishga imkon beradi. Tabiiy hodisalarga hissiy munosabatda bo'lish tajribasini shakllantirish uchun darslik talabalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda hissiy ta'sir ko'rsatishga mo'ljallangan materiallardan iborat bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Farrux RAXIMOV. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishlarida virtual ta'lim texnologiyalari yordamida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitish samaradorligini oshirish. Ta'lim va inavotsion tadqiqotlar jurnali 2022 yil 4-son

2. Rakhimov Farrukh Boltayevich. THE SIGNIFICANCE OF VIRTUAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. ISSN: 2776-0979. Vol. 4 No. 1 (2023): wos. **Published:** 2023-01-06

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH

Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna

BuxDPI o'qituvchisi Izatullayeva Muyassarbonu, 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarining kompetensiyasini rivojlantirish, kompetensiya turlari xususida fikr bayon etilgan. Didaktika va metodologiyada asosiy, umumiy fan va fan kompetensiyalarining mazmunini aks ettirish uchun ularni maxsus texnologiya asosida qurish zarur. Fanga (ona tili, o'qish, matematika, tabiatshunoslik) tegishli ta'lim kompetensiyalari ro'yxati tuziladi. Buning uchun fanga oid kompetensiyalarni (kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi

Kalit so'zlar: o'quvchi, o'quv materiallari, kompetensiya, fanga oid kompetensiya, tayanch kompetensiya.

Jahon ta'lim tizimida ilm-fan yutuqlari va innovatsion texnologiyalaridan keng foydalanish, ta'limga yangicha yondashuvlarni joriy yetish, hayotimizning barcha jabhalarini izchil va barqaror rivojlantirish munosib kelajak barpo yetishning muhim omiliga aylanmoqda. Ayniqsa, Finlandiya, Koreya, AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya federatsiyasi, Fransiya, Yaponiya, Germaniya, Italiya kabi ta'lim tizimi rivojlangan mamlakatlarda innovatsion va raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirilib, rivojlantirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi[3]:

Kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi – mediamanbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni,